

**CONVENCIÓN INTERNACIONAL CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA
UNIVERSIDAD DE CAMAGUEY IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ**

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación 2021

Título. Fundamentos teóricos que sustentan la superación profesional del médico de familia en el manejo del adulto mayor con fractura de cadera

Autores:

Dr. Eraclio Delgado Rifá.

Especialista de segundo grado en Ortopedia y Traumatología. profesor e Investigador auxiliar Master en Medicina Natural y Tradicional.

Institución. Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara De la Serna. Las Tunas.

Dirección postal. Avenida 2 de diciembre N0. 1 Las Tunas

Teléfono del autor: móvil - 55543591 fijo - 31340682

Correo: eracliodelgadorifa@gmail.com

RESUMEN

Fundamento: el tema relacionado con la atención al adulto mayor con fractura de cadera, como contenido de la superación profesional del médico de familia, en función de un mejor desempeño, es de gran relevancia y pertinencia social. **Introducción:** hoy uno de los principales retos para la atención primaria de salud, lo constituye el envejecimiento poblacional. Para enfrentar este desafío, los especialistas de este nivel de atención médica, tendrán que incorporar nuevos saberes que no fueron sistematizados en su formación, como es el caso, de la fractura de cadera en el adulto mayor, lo cual demanda la necesidad urgente de la formación posgraduada y justifica la pertinencia social de la superación profesional de estos profesionales **Objetivos:** identificar los fundamentos teóricos que sustentan la superación profesional de los médicos de familia en el manejo del adulto mayor con fractura de cadera. **Métodos:** se utilizaron el análisis-síntesis, histórico-lógico, sistematización, hermenéutico-dialéctico, observación científica y análisis documental. **Desarrollo:** se sistematizan los fundamentos teóricos que sustentan el proceso de superación profesional de los médicos de familia, como vía, para gestionar y sistematizar conocimientos y habilidades sobre el manejo del adulto mayor con fractura de cadera y su relación directa o interrelación con el mejoramiento de su desempeño profesional. **Conclusiones:** El presente trabajo permitió identificar y opinar acerca de los fundamentos teóricos necesarios para el proceso de superación profesional y hacia el mejoramiento del desempeño profesional del médico de familia en el manejo del adulto mayor con fractura de cadera.

Palabras clave: superación profesional, fundamentos, adulto mayor, fractura de cadera, médico de familia.